

35078

Acontecimentos nos últimos três meses:L
2 / 4

Nos últimos três meses o(a) Sr(a) caiu no chão? sim não
 Precisa se segurar para não cair?
 Nunca ou quase nunca Frequentemente O tempo todo

Quantas vezes?

Autopercepção de saúde Como considera sua saúde nos últimos 15 dias?
 péssima ruim regular boa ótima

Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q)

Este questionário tem o objetivo de identificar a necessidade de avaliação por um médico antes do início da atividade física. Caso você responda "SIM" a uma ou mais perguntas, converse com seu médico ANTES de aumentar seu nível atual de atividade física. Mencione este questionário e as perguntas às quais você respondeu "SIM".

1. Algum médico já disse que você possui algum problema de coração e que só deveria realizar atividade física supervisionado por profissionais de saúde? sim não
2. Você sente dores no peito quando pratica atividade física? sim não
3. No último mês, você sentiu dores no peito quando praticou atividade sim não
4. Você apresenta desequilíbrio devido à tontura e/ou perda de consciência? sim não
5. Você possui algum problema osseo ou articular que poderia ser piorado pela atividade física? sim não
6. Você toma atualmente algum medicamento para pressão arterial e/ou problema de coração? sim não
7. Sabe de alguma outra razão pela qual você não deve praticar atividade física? sim não

Se você respondeu "SIM" a uma ou mais perguntas, leia e assine o "Termo de Responsabilidade para Prática de Atividade Física"

Termo de Responsabilidade para Prática de Atividade Física

Estou ciente de que é recomendável conversar com um médico antes de aumentar meu nível atual de atividade física, por ter respondido "SIM" a uma ou mais perguntas do "Questionário de Prontidão para Atividade Física" (PAR-Q). Assumo plena responsabilidade por qualquer atividade física praticada sem o atendimento a essa recomendação.

Nome completo: _____ Data: __/__/____

Assinatura: _____

Escala de Barthel

- Alimentação

Incapacitado precisa de ajuda para cortar, passar manteiga, etc ou dieta modificada independente

- Banho

dependente Independente

- Atividades Rotineiras

precisa de ajuda com higiene pessoal independente rosto/cabelo/dentes/barbear

- Vestir-se

dependente precisa de ajuda, mas consegue fazer parte sozinho Independente (incluindo botões, zipper, laços, etc.)

- Controle esfinteriano (Intestino)

incontinente (necessidade de enemas) acidente ocasional continente

- Controle esfinteriano (Bexiga)

incontinente, ou caracterizado e incapaz de manejo acidente ocasional continente

- Transferência (da cama para a cadeira e vice versa)

incapacitado, sem equilíbrio para ficar sentado pouca ajuda (verbal ou física)

necessita de muita ajuda, pode sentar independente

Mobilidade (em superfícies planas)

imóvel ou < 50 metros cadeira de rodas independente, incluindo esquinas, >50 metros

caminha com ajuda de uma pessoa (verbal ou física) >50 metros

independente (mas pode precisar de alguma ajuda (bengala por ex) >50 metros

- Escadas

Incapacitado precisa de ajuda (verbal, física ou ser carregado) Independente

35078

Orientação temporal: Em que dia estamos?

Ano Semestre Mês Dia do mês Dia da semana

Orientação espacial: Onde estamos?

Estado Cidade Bairro Rua Local

Registro: "Vou dizer 3 palavras, preste atenção. Vou pedir para repetir em seguida" - reperir no máximo 5x)

Caneta Tapete Tijolo

Lembrar a pessoa idosa que vai ter que lembrar as três palavras para repetir depois.

Perguntar se faz conta Sim => Se de R\$ 100,00 fossem tirados R\$ 7,00 quanto restaria?

de cabeça:

93 Se retirados mais R\$ 7,00 86-7= 79-7= 72-7= 65

Não => **Soletre a palavra MUNDO de trás para frente:** O O D O N O U O M

Memória de evocação (3): Repita as três palavras que disse a pouco. Caneta Tapete Tijolo

Mostrar um relógio e uma caneta e pedir para nomeá-los. Respondeu corretamente? Relógio Caneta

Repita a frase (1): "NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ" Conseguiu Falhou

Siga em ordem os três estágios (Dê a ordem completa):

Pegue o papel com a mão direita, Conseguiu 1

Dobre-o ao meio Conseguiu 2 Falhou todos

Ponha-o no chão Conseguiu 3

Pedir para ler e executar (1):

Conseguiu Falhou

Feche os olhos

Pedir para escrever uma frase completa (1): _____

Conseguiu Falhou

Copie o desenho (1):

Conseguiu Falhou

CAPACIDADE PSICOLÓGICA - GDS

Agora vou lhe fazer perguntas sobre as suas emoções, sinta-se bem à vontade para responder sim ou não. Nas duas últimas semanas:

1. Está satisfeito com a sua vida?

Sim Não

2. Interrompeu muitas de suas atividades?

Sim Não

3. Acha sua vida vazia?

Sim Não

4. Aborrece-se com frequência?

Sim Não

5. Sente-se bem com a vida a maior parte do tempo?

Sim Não

6. Teme que algo ruim lhe aconteça?

Sim Não

7. Sente-se alegre a maior parte do tempo?

Sim Não

8. Sente-se desamparado com frequência?

Sim Não

9. Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?

Sim Não

10. Acha que tem mais problemas de memória que as outras pessoas?

Sim Não

11. Acha que é maravilhoso estar vivo agora?

Sim Não

12. Sente-se inútil?

Sim Não

13. Sente-se cheio(a) de energia?

Sim Não

14. Sente-se sem esperanças

Sim Não

15. Acha que tem muita gente em situação melhor?

Sim Não

AVALIAÇÃO FÍSICA

UM PÉ PRÓXIMO AO OUTRO

De pé, com os pés juntos, lado a lado. Meça quanto o idoso pode aguentar nessa posição.

Pontuação 1 = 10 segundos.

Tempo alcançado (máximo 60 seg)

.

Pontuação 0 = menos de 10 segundos.

*Se a pontuação for zero vá diretamente para a velocidade de marcha

POSIÇÃO SEMI-TANDEM

Em pé, colocando o calcanhar de um pé ao lado do dedão do outro pé. Meça o tempo que é capaz de aguentar.

Pontuação 1 = 10 segundos.

Tempo alcançado (máximo 60 seg)

.

Pontuação 0 = menos de 10 segundos.

POSIÇÃO TANDEM

Em pé, colocando o calcanhar de um pé em contato com a ponta do outro pé. Meça o tempo que é capaz de aguentar.

Pontuação 2 = 10s

Tempo alcançado (máximo 60 seg)

.

*Permanecer até a pessoa idosa desequilibrar (movimentos corporais), máx 60s

Pontuação 1 = 3-9s

Pontuação 0 =<3s

EQUILÍBRIO UNIPODAL (pé dominante)

Tempo alcançado (máximo 60 seg)

.

*Permanecer até a pessoa idosa desequilibrar (movimentos corporais), máx 60s

TESTE DE VELOCIDADE DE CAMINHADA (SPPB- TESTE DE VELOCIDADE DE CAMINHADA MAIS DE 4 METROS)

*Peça que caminhe 4 metros em passo normal por 3 vezes, cuidar a aceleração e desaceleração. Meça o tempo em cada vez. Utilize o menor tempo e assinale aos pontos correspondentes:

Tempo alcançado 1 .

Pontuação 4 = < 4,82 s
 Pontuação 3 = 4,82 - <6,20s

Utilizou auxílio?
 Sim Não

Tempo alcançado 2 .

Pontuação 2 = 6,21 - 8,70 s
 Pontuação 1 = 8,7 s

Tipo de auxílio:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo alcançado 3 .

Pontuação 0 = Incapaz

TESTE DE SENTAR E LEVANTAR (SPPB)

Peça que se levante 5 vezes de cadeira, o mais rápido possível, com as costas retas e os braços cruzados. O teste inicia sentado e termina na posição em pé. Meça o tempo que leva para levantar-se as 5 vezes. Repetir 2 vezes. Consulte a tabela para estabelecer a pontuação:

Tempo alcançado 1 .

Pontuação 4 = < 11,19 s
 Pontuação 3 = 11,20 - 13,69 s
 Pontuação 2 = 13,70 - 16,69 s

Utilizou auxílio?
 Sim Não

Tempo alcançado 2 .

Pontuação 1 = 16,7 - 59 s
 Pontuação 0 = > 60 s/ Incapaz

Tipo de auxílio:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*obs: a pessoa tem que tentar realizar sem auxílio primeiro. Se necessitar auxílio, anotar o tempo, mas a pontuação será zero (incapaz)

QUEDAS RECENTES

Você teve 2 ou mais quedas no último ano ou 1 queda que exigiram atendimento médico? Sim Não

TIMED UP AND GO (TUG)

Quando for dito IR, você se levantará, andará até o cone no chão, vire-se e volte para a cadeira e sente-se. Ande no seu ritmo regular. O teste inicia sentado e termina sentado. Obs: Pode usar auxílio (quem precisa)

Tempo alcançado 1 .

Utilizou auxílio?
 Sim Não

Tipo de auxílio:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo alcançado 2 .

AVALIAÇÃO FÍSICA

UM PÉ PRÓXIMO AO OUTRO

De pé, com os pés juntos, lado a lado. Meça quanto o idoso pode aguentar nessa posição.

Pontuação 1 = 10 segundos.

Tempo alcançado (máximo 60 seg)

.

Pontuação 0 = menos de 10 segundos.

*Se a pontuação for zero vá diretamente para a velocidade de marcha

POSIÇÃO SEMI-TANDEM

Em pé, colocando o calcanhar de um pé ao lado do dedão do outro pé. Meça o tempo que é capaz de aguentar.

Pontuação 1 = 10 segundos.

Tempo alcançado (máximo 60 seg)

.

Pontuação 0 = menos de 10 segundos.

POSIÇÃO TANDEM

Em pé, colocando o calcanhar de um pé em contato com a ponta do outro pé. Meça o tempo que é capaz de aguentar.

Pontuação 2 = 10s

Tempo alcançado (máximo 60 seg)

.

*Permanecer até a pessoa idosa desequilibrar (movimentos corporais), máx 60s

Pontuação 1 = 3-9s

Pontuação 0 =<3s

EQUILÍBRIO UNIPODAL (pé dominante)

Tempo alcançado (máximo 60 seg)

.

*Permanecer até a pessoa idosa desequilibrar (movimentos corporais), máx 60s

TESTE DE VELOCIDADE DE CAMINHADA (SPPB- TESTE DE VELOCIDADE DE CAMINHADA MAIS DE 4 METROS)

*Peça que caminhe 4 metros em passo normal por 3 vezes, cuidar a aceleração e desaceleração. Meça o tempo em cada vez.

Utilize o menor tempo e assinale aos pontos correspondentes:

Tempo alcançado 1 .

Pontuação 4 = < 4,82 s

Utilizou auxílio?

Sim Não

Tempo alcançado 2 .

Pontuação 3 = 4,82 - <6,20s

Tipo de auxílio:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo alcançado 3 .

Pontuação 2 = 6,21 - 8,70 s

Pontuação 1 = 8,7 s

Pontuação 0 = Incapaz

TESTE DE SENTAR E LEVANTAR (SPPB)

Peça que se levante 5 vezes de cadeira, o **mais rápido possível**, com as costas retas e os braços cruzados. O teste inicia sentado e termina na posição em pé. Meça o tempo que leva para levantar-se as 5 vezes. Repetir 2 vezes. Consulte a tabela para estabelecer a pontuação:

Tempo alcançado 1 .

Pontuação 4 = < 11,19 s

Utilizou auxílio?

Sim Não

Tempo alcançado 2 .

Pontuação 3 = 11,20 - 13,69 s

Pontuação 2 = 13,70 - 16,69 s

Pontuação 1 = 16,7 - 59 s

Pontuação 0 = > 60 s/ Incapaz

Tipo de auxílio:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*obs: a pessoa tem que tentar realizar sem auxílio primeiro.

Se necessitar auxílio, anotar o tempo, mas a pontuação será zero (incapaz)

QUEDAS RECENTES

Você teve 2 ou mais quedas no último ano ou 1 queda que exigiram atendimento médico? Sim Não